

Revista Científica do Instituto de Ensino Superior de Itapira

ARTIGO 1.015 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL: COMENTÁRIOS À JURISPRUDÊNCIA

ARTICLE 1,015 OF THE NEW CODE OF CIVIL PROCEDURE: A CASE LAW
REVIEW

Hélio Donisete Cavallaro Filho¹

1- Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas e Pós-Graduando em Direito Processual Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Advogado.

Contato: helio_cavallaro@hotmail.com

RESUMO

O presente trabalho foi elaborado com o objetivo de tecer comentários acerca de jurisprudência sobre o rol do artigo 1.015 do Novo Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015), analisando duas concepções a respeito da natureza deste elenco (taxativa; exemplificativa), além de discorrer sobre as consequências práticas da adoção de uma ou outra.

Descritores: Direito processual civil; Agravo de instrumento; Rol de cabimento.

ABSTRACT

This paper was developed with the purpose of reviewing case law about the admission hypothesis of article 1,015 of the new Code of Civil Procedure (Federal Law n. 13.105/2015), analyzing two conceptions regarding the nature of this list (exhaustive; illustrative), besides discussing the practical consequences of adopting one or the other.

Keywords: Civil procedure law; Judicial appeal; Admission hypothesis.

Artigo recebido em 17/12/2016; aprovado em 16/01/2017.

CONSCIESI - Revista Científica do Instituto de Ensino Superior de Itapira – IESI

www.consciesi.com.br / www.iesi.edu.br

INTRODUÇÃO

O recurso de agravo de instrumento sofreu importantes alterações com o advento do Novo Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

A principal delas é a previsão de um **rol de decisões interlocutórias** que autorizam sua interposição (art. 1.015), **modificando-se o regime das preclusões** e **extinguindo-se o agravo retido**, para que as decisões não abrangidas pelo rol sejam impugnadas em preliminar de apelação ou contrarrazões de apelação, depois da sentença (art. 1.009, § 1º).

De fato, na Exposição de Motivos do Anteprojeto do Código dispôs-se que:

Desapareceu o agravo retido, tendo, correlatamente, alterado-se o regime das preclusões. Todas as decisões anteriores à sentença podem ser impugnadas na apelação. Ressalte-se que, na verdade, o que se modificou, nesse particular, foi exclusivamente o momento da impugnação, pois essas decisões, de que se recorria, no sistema anterior, por meio de agravo retido, só eram mesmo alteradas ou mantidas quando o agravo era julgado, como preliminar de apelação. Com o novo regime, o momento de julgamento será o mesmo; não o da impugnação. **O agravo de instrumento ficou mantido para as hipóteses de concessão, ou não, de tutela de urgência; para as interlocutórias de mérito, para as interlocutórias proferidas na execução (e no cumprimento de sentença) e para todos os demais casos a respeito dos quais houver previsão legal expressa.**¹ (grifo nosso)

Cássio Scarpinella Bueno, discorrendo sobre este novo regramento, afirma que: “O objetivo expresso, e isto desde a Exposição de Motivos do Anteprojeto, é o de **reduzir os casos em que aquele recurso pode ser interposto**, o que ganha ainda mais significado

com a proposta de extinção do agravo retido”² (grifo nosso).

Durante a tramitação da lei no Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, em substitutivo, chegou a ampliar o rol projetado, acrescentando decisões interlocutórias como a que versa sobre competência, a que altera o valor da causa antes da sentença e a que indefere prova pericial. Contudo, quando do retorno do projeto ao Senado, tais hipóteses foram excluídas, mantendo-se o elenco reduzido.

E uma das maiores controvérsias que envolvem tal recurso diz respeito justamente à natureza do retro citado rol: taxativa ou exemplificativa? Além do debate quanto à possibilidade de se interpretar ampliativamente as hipóteses legais, a fim de se evitar prejuízo imediato às partes e de se buscar a efetividade processual.

Para melhor estudar tal divergência, analisaremos duas decisões monocráticas de relator, uma do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e outra do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que entenderam de forma diferente pela possibilidade de se agravar de instrumento decisão interlocutória relativa à competência, sendo que, ao final, externaremos nosso posicionamento quanto ao decidido nos julgados e quanto à opção feita pelo legislador brasileiro.

2. Julgados em discussão – a) TJ/SP – Agravo de Instrumento nº. 2190141-83.2016.8.26.0000, Rel. Des. Décio Notarangeli, j. 20/08/2016, 9ª Câmara de Direito Público; b) TJ/RJ – Agravo de Instrumento nº. 0029124-67.2016.8.19.0000, Relª. Desª. Helda Lima Meireles, j. 21/07/2016, 3ª Câmara Cível.

¹ BRASIL. *Exposição de Motivos do Anteprojeto de Código de Processo Civil*. Brasília: Senado Federal, 2010.

² BUENO, C. S. *Novo Código de Processo Civil Anotado*, p. 653. São Paulo: Saraiva, 2015, 1ª ed.

Trata-se de dois recursos de agravo de instrumento que versam sobre o mesmo tema: competência.

No primeiro caso (TJ/SP), cuida-se de agravo interposto contra decisão de primeiro grau que reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Comum e determinou a redistribuição do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

Os agravantes arguíram que a petição inicial deveria ter sido recebida com o valor que lhe atribuíram, tendo em vista que na hipótese de a ação tramitar no Juizado Especial teriam que abrir mão de valores a que fazem jus. Além disso, alegaram que à época da propositura da ação não tinham elementos para realizarem o cálculo correto.

No entanto, o Exmo. Desembargador Relator não acolheu tais argumentos, exarando decisão monocrática em que não conhece do recurso por ser inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Fundamentou sua decisão afirmando que o agravo de instrumento é recurso cabível para impugnar decisões interlocutórias que versam sobre as hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, asseverando que o rol ali constante é **taxativo** e não admite interpretação ampliativa ou extensiva.

Logo, não se enquadrando a decisão atacada no rol legal, ela não é impugnável imediatamente por agravo de instrumento.

Afirmou, por fim, que não se trata de decisão irrecurável, mas sim de decisão recorável em momento posterior, em preliminar de apelação ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1º, do CPC).

Com efeito, a r. decisão monocrática recebeu a seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO ROL TAXATIVO DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO CONSTANTE DO ROL INADMISSIBILIDADE. 1. **Agravo de instrumento é recurso cabível para impugnar decisões interlocutórias que versarem sobre as hipóteses previstas nos incisos do art. 1.015 CPC. O rol é taxativo e não admite interpretação ampliativa ou extensiva.** 2. Decisão que versa sobre competência. Agravo de instrumento. Inadmissibilidade. Recurso não conhecido. ³ (grifo nosso)

O segundo caso (TJ/RJ), por sua vez, diz respeito a agravo tirado contra decisão *a quo* que rejeitou exceção de incompetência proposta pela agravante em ação cautelar de produção antecipada de prova, mantendo o foro eleito em contratos de prestação de serviços advocatícios celebrados entre as partes.

A agravante aduziu, primeiramente, que interpôs o recurso com fulcro no CPC/1973, eis que a exceção de incompetência foi oposta na vigência daquela norma processual. Buscou, alternativamente, a aplicação por analogia, do art. 1.015, III, do CPC, que prevê a interposição de agravo de instrumento no caso de rejeição da alegação de convenção de arbitragem.

No mérito, sustentou que o agravado, ao apresentar ação cautelar de produção antecipada de prova, buscava a oitiva de testemunhas que não têm domicílio no Rio de Janeiro.

Alegou ainda que os citados contratos já se encontram rescindidos e que a cláusula contratual não se aplicaria à ação cautelar, seja porque ela não veicula controvérsia

³ TJ/SP – Agravo de Instrumento nº. 2190141-83.2016.8.26.0000, Rel. Des. Décio Notarangeli, j. 20/08/2016, 9ª Câmara de Direito Público.

profissional, ou pela maior facilidade da colheita de provas na comarca de São Paulo, onde reside a maior parte das testemunhas, indicando a necessidade de aplicação do art. 381, §§ 2º e 3º, do CPC.

A Exma. Desembargadora Relatora, em decisão monocrática, considerou o CPC/2015 aplicável ao agravo, com base no Enunciado Administrativo nº. 2 do C. STJ, eis que a decisão *a quo* foi prolatada e lida pela agravante após a vigência da nova legislação.

Contudo, a julgadora entendeu cabível o recurso de agravo de instrumento contra tal decisão, apesar dele não constar do rol do art. 1.015 do CPC, pois o rol é **exemplificativo**, admitindo outras hipóteses, em especial a que desacolhe exceção de incompetência. Afirmou também não se mostrar razoável a adoção de mandado de segurança, ou aguardar o julgamento final, para impugnar a decisão.

No mérito, negou provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, *a*, do CPC, asseverando que a jurisprudência é clara ao afirmar que é possível a manutenção do foro de eleição, no caso dos contratos firmados entre as demandantes, não se tratando de hipossuficiência.

Afirmou que a causa envolve empresas de porte, além de contrato de valor elevado.

Por fim, citou a Súmula nº. 335 do C. STJ, segundo a qual é válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato.

Confira-se a ementa da r. decisão monocrática:

Agravo de Instrumento. Processual Civil. Exceção de incompetência. Decisão que rejeitou o recurso, mantendo o foro eleito. Decisão proferida após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, aplicando-se o Enunciado Administrativo nº 2, do C. STJ. **O rol do artigo 1.015, do**

CPC, é exemplificativo, admitindo outras hipóteses, em especial a dos autos que desacolhe exceção de incompetência. Não se mostra razoável a adoção de mandado de segurança, ou aguardar o julgamento final, para impugnar a decisão. No mérito, a cláusula de foro de eleição é válida, considerando que se trata de empresas de porte, além de contrato de valor elevado. Afastada a hipossuficiência. Precedente jurisprudencial. Incidência do verbete nº 335, da Súmula do C. STF. Nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, V, *a*, do CPC. ⁴ (grifo nosso)

Ambos os julgados tratam do cabimento de agravo de instrumento contra decisão de juízo singular sobre competência, sendo que interpretaram de forma distinta a natureza do rol do art. 1.015 do CPC. Enquanto o Tribunal paulista entendeu pela **taxatividade** deste rol, não admitindo a interposição de agravo fora das hipóteses nele elencadas, o Tribunal fluminense decidiu pelo caráter **exemplificativo**, admitindo outras decisões como passíveis de desafiar o recurso.

Esta divergência bem demonstra uma das principais discussões trazidas à baila com a vigência do novo Código:

[...] este rol do artigo 1.015 do novo CPC é realmente taxativo, ou seria exemplificativo? Existem decisões interlocutórias que, a despeito de não estarem incluídas no rol do art. 1.015 do novo CPC, poderiam ser objeto de agravo de instrumento? Uma interpretação ampliativa do rol, ainda que excepcionalmente, não prestigiaria princípios como o da economia e da efetividade processuais, bem como fomentaria a obtenção de um resultado mais útil e qualitativamente elevado do processo, evitando-se prejuízos processuais graves? ⁵

⁴ TJ/RJ – *Agravo de Instrumento nº. 0029124-67.2016.8.19.0000*, Rel^a. Des^a. Helda Lima Meireles, j. 21/07/2016, 3ª Câmara Cível.

⁵ MELLO, R. L. T. *et al.* *O agravo de instrumento e o rol do art. 1.015 do novo CPC: taxatividade?* Disponível em: <http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI235291,81042-O+agravo+de+instrumento+e+o+rol+do+art+1015+do+novo+CPC+taxatividade>. Acesso em 17/11/2016.

Quem entende pelo caráter exemplificativo do rol afirma que o agravo de instrumento pode ser interposto para atacar outras decisões judiciais, especialmente quando tais decisões acarretam dificuldade no acompanhamento do processo, ou prejuízo imediato que não pode aguardar até o momento de interposição da apelação (ou apresentação das contrarrazões).

Nesta toada, Misael Montenegro Filho aduz que:

Não obstante a previsão do art. 1.015, e em parte comungando com o entendimento do FPPC (que admite a interposição do recurso de agravo de instrumento contra decisões não previstas no artigo transcrito), **temos defendido a tese de que a norma processual não foi redigida em *numerus clausus* (ou em previsão fechada), o que significa dizer que o recurso de agravo de instrumento pode ser interposto para combater outras decisões judiciais, como a que o magistrado reconhece a sua incompetência para processar e julgar a causa, a que suspende o processo individual, como resultado do recebimento do incidente de resolução de demandas repetitivas, e a que corrige, de ofício ou por arbitramento, o valor da causa, com fundamento no § 3.º do art. 292.**⁶ (grifo nosso)

Relativamente ao primeiro exemplo dado, o autor alega que:

[...] **a decisão pode dificultar sobremaneira o acompanhamento do processo**, como na situação da parte que tem domicílio em cidade do interior do Rio Grande do Sul e que depara com decisão do juiz acolhendo a arguição de incompetência suscitada pelo seu adversário processual, determinando o encaminhamento dos autos do processo à comarca localizada no interior do Amapá, no outro extremo do Brasil.⁷ (grifo nosso)

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, sintetizando tal posicionamento, apontam que:

Há quem proflique o abrandamento do texto comentado, como se pudesse ser interpretado elasticamente, vale dizer, contendo hipóteses meramente exemplificativas: Não bastasse a desconexão lógica e procedimental que potencialmente surge por meio do CPC 1015, optar por situações nas quais o recurso é cabível cria o **risco de ofensa ao direito ao duplo grau de jurisdição** – já considerado por alguns como incurso na dimensão dos direitos humanos, como parte integrante do direito ao processo justo. O CPC 1015 devesse, talvez, ser interpretado de forma mais flexível, como se o rol de situações constantes desse artigo fosse exemplificativo e não exauriente. [...] **E há quem defenda que toda matéria urgente, ou situações nas quais a preliminar de apelação acabe sendo inútil, possam ser objeto de agravo de instrumento**, não obstante a previsão taxativa do CPC 1015.⁸ (grifo nosso)

Sustenta-se também que a impossibilidade de combate aos pronunciamentos referidos pode reavivar a impetração do mandado de segurança para o combate a decisões judiciais, o que deve ser evitado.

No entanto, a maior parte da doutrina reconhece que o rol do art. 1.015 do CPC é taxativo (*numerus clausus*), sendo que as interlocutórias que não se encontram neste rol não são recorríveis pelo agravo, mas sim como preliminar de razões ou contrarrazões de apelação (art. 1.009, § 1º, do CPC).

Neste sentido, José Miguel Garcia Medina:

O agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a

⁶ MONTENEGRO FILHO, M. *Curso de Direito Processual Civil*, p. 644. São Paulo: Atlas, 2016, 12ª ed.

⁷ MONTENEGRO FILHO, M. *Op. cit.*, p. 645.

⁸ NERY JUNIOR, N; NERY, R. M. A. *Código de Processo Civil Comentado*, p. 2.233. São Paulo: RT, 2016, 16ª ed.

taxatividade do cabimento do agravo de instrumento. Cabe agravo de instrumento nos casos enumerados no art. 1.015 do CPC/2015 e, também, nas demais hipóteses previstas em lei (cf. art. 1.015, inc. XIII do CPC/2015).⁹

Também Fredie Didier Junior e Leonardo Carneiro da Cunha:

O elenco do art. 1.015 do CPC é taxativo. As decisões interlocutórias agraváveis, na fase de conhecimento, sujeitam-se a uma taxatividade legal. Somente são impugnadas por agravo de instrumento as decisões interlocutórias relacionadas no referido dispositivo. Para que determinada decisão seja enquadrada como agravável, é preciso que integre o catálogo de decisões passíveis de agravo de instrumento.¹⁰

Assim, o novo *Codex* alterou o regime das preclusões, permitindo que as matérias anteriormente sujeitas a agravo retido, no CPC/1973, possam ser alegadas na própria apelação ou contrarrazões, sem precluir.¹¹

Demais disso, a doutrina aponta que o sistema vigente adotou o **princípio da irrecorribilidade em separado das interlocutórias** como regra, sendo exceções as previstas no art. 1.015 do CPC. Contudo, isso não significa que as interlocutórias não previstas no rol sejam irrecorribíveis, mas sim que sua **recorribilidade é diferida**, exercitável em futura e eventual apelação (razões ou contrarrazões).¹²

A propósito, Humberto Theodoro Júnior esclarece que:

É impróprio afirmar que há decisões irrecorribíveis no sistema do NCPC, apenas

pelo fato de ter sido abolido o agravo retido e de o agravo de instrumento não abranger todas as decisões interlocutórias proferidas pelos juízes. Com efeito, todas as interlocutórias são passíveis de impugnação recursal. **O que há são decisões imediatamente atacáveis por agravo de instrumento (NCPC, art. 1.015) e outras que se sujeitam, mais remotamente, ao recurso de apelação (art. 1.009, § 1º). De tal sorte pode-se reconhecer que todas as sentenças desafiam apelação e todas as decisões interlocutórias são recorríveis, ora por meio de agravo de instrumento, ora por meio de apelação.**¹³ (grifo nosso)

Boa parte da jurisprudência dos Tribunais estaduais é corolária deste entendimento:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ROL TAXATIVO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO CONSTANTE DO ROL – INADMISSIBILIDADE. **Agravo de instrumento é recurso cabível para impugnar decisões interlocutórias que versarem sobre as hipóteses previstas nos incisos do art. 1.015 CPC. O rol é taxativo e não admite interpretação ampliativa ou extensiva. Decisão que determinou o recolhimento de honorários periciais, não constante do rol. Agravo de instrumento. Inadmissibilidade. Recurso não conhecido.**¹⁴ (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. DESCABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. **A decisão agravada não está prevista dentre as hipóteses elencadas no rol taxativo do artigo 1.015 do novo Código de Processo Civil. Descabível a impetração do recurso, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO.**¹⁵ (grifo nosso)

⁹ MEDINA, J. M. G. *Novo Código de Processo Civil Comentado*, p. 1.378. São Paulo: RT, 2015.

¹⁰ DIDIER JUNIOR, F.; CUNHA, L. C. *Curso de Direito Processual Civil*, v. III, pp. 208/209. Salvador: JusPodivm, 2016, 13ª ed.

¹¹ WAMBIER, T. A. A. *et al. Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil – Artigo por Artigo*, p. 1.453. São Paulo: RT, 2015, 1ª ed.

¹² NERY JUNIOR, N.; NERY, R. M. A. *Op. cit.*, p. 2.233.

¹³ THEODORO JÚNIOR, H. *Curso de Direito Processual Civil*, v. III, p. 1.026. Rio de Janeiro: Forense, 2016, 47ª ed.

¹⁴ TJ/SP – AI 21593685520168260000 SP 2159368-55.2016.8.26.0000, Rel. Des. Décio Notarangeli, j. 15/08/2016, 9ª Câmara de Direito Público.

¹⁵ TJ/RS – Agravo de Instrumento nº. 70070075080, Vigésima Câmara Cível, Rel. Des. Glênio José Wasserstein Hekman, j. 07/07/2016.

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Estabelece o inciso III do art. 932, do novel diploma processual, que incumbe ao Relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. 2. **Diante da nova sistemática atribuída à impugnação ao valor da causa, não é cabível agravo de instrumento para reformar édito judicial que julga o incidente de impugnação ao valor da causa.** 3. **O rol que prevê as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é taxativo, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil, não se podendo utilizar de analogias para interpretar as previsões contidas nos textos.** 4. Recurso desprovido. ¹⁶ (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ELEMENTOS QUE AFASTAM A POBREZA INVOCADA. EXISTÊNCIA. VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO. INSURGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESSE ASPECTO. Havendo nos autos elementos que infirmam a situação de pobreza invocada, deve ser indeferida a assistência judiciária, posto que a declaração de pobreza firmada pela parte goza de presunção relativa, e não absoluta, de veracidade. **É descabida a interposição de agravo de instrumento contra decisão que não versa sobre as hipóteses taxativamente enumeradas na norma do artigo 1.015 do CPC/2015; assim, a decisão que determina ao autor que adeque o valor atribuído à causa não pode ser desafiada pelo referido recurso.** ¹⁷ (grifo nosso)

Todavia, a discussão não acaba por aqui. A mesma doutrina que reconhece o rol como taxativo, enxerga diversos problemas que não são resolvidos a contento pela opção legislativa em vigor, sendo o principal deles as **decisões não agraváveis que possam causar lesão (ou ameaça de lesão) imediata ao direito da parte.**

Diversas são as soluções propostas, como tentativas de superação da dicotomia entre o rol taxativo do Código e o interesse da parte em ver seu direito imediatamente tutelado.

Elpídio Donizetti indica a utilização do **mandado de segurança** contra tais decisões, levando-se em conta que se trata de ato de autoridade, capaz de causar gravame à parte:

Quando a matéria objeto da decisão interlocutória não estiver descrita nesses tipos ou hipóteses agraváveis e não houver qualquer outro recurso ou meio de impugnação apropriado, para evitar lesão ou ameaça de lesão ao seu direito, poderá a parte prejudicada impetrar mandado de segurança. Afinal, trata-se (a decisão) de ato de autoridade, suscetível de causar gravame à parte. **Por exemplo, para a decisão que indefere prova pericial não há previsão de agravo de instrumento. Assim, se não for o caso de produção antecipada de prova – pleito cautelar, inserido no âmbito da tutela provisória, para a qual há previsão de agravo de instrumento –, pode a parte prejudicada, em tese, impetrar mandado de segurança.** Caso não o faça, somente como preliminar, nas razões ou nas contrarrazões de apelação, poderá a parte impugnar a questão. ¹⁸ (grifo nosso)

Seguindo tal linha de raciocínio, José Miguel Garcia Medina afirma que:

O problema que se coloca, assim, à luz do Código de Processo Civil 2015, não é o da irrecorribilidade de alguma decisão interlocutória (já que todas, de algum modo, são recorríveis), mas o da

¹⁶ TJDF – *Agravo Interno em Agravo de Instrumento n.º 20160020145494 0015996-13.2016.8.07.0000*, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 2ª Turma Cível, j. 03/08/2016.

¹⁷ TJ/MG – *AI 10000160543708001 MG*, Rel. Des. Antônio Sérvulo, 17ª Câmara Cível, j. 21/10/2016.

¹⁸ DONIZETTI, E. *Curso Didático de Direito Processual Civil*, p. 1.355. São Paulo: Atlas, 2016, 19ª ed.

impugnabilidade remota das decisões interlocutórias não recorríveis de imediato. Coloca-se a questão, assim, sobre o que se fazer contra decisões interlocutórias que não sejam imediatamente recorríveis. **Embora cabível apelação contra as interlocutórias não agraváveis, tal recurso poderá se mostrar ineficaz.** De acordo com o art. 5.º, II da Lei 12.016/2009, “não se concederá mandado de segurança quando se tratar [...] de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo”. *A contrario sensu*, não havendo previsão de medida eficiente contra o ato ilegal, deverá ser admitido o mandado de segurança [...] **Deve-se admitir o mandado de segurança como sucedâneo do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em 1.º grau de jurisdição, à luz do Código de Processo Civil de 2015, sempre que se demonstrar a inutilidade do exame do ato acoimado de ilegal apenas por ocasião do julgamento da apelação.**¹⁹ (grifo nosso)

Tereza Arruda Alvim Wambier *et al.* refletem que a opção do legislador de 2015 abrirá novamente espaço ao uso do mandado de segurança contra atos do juiz, eis que:

[...] **à luz do novo sistema recursal, haverá hipóteses não sujeitas a agravo de instrumento, que não podem aguardar até a solução da apelação.** Um bom exemplo é o da decisão que suspende o andamento do feito em primeiro grau por prejudicialidade externa. **Evidentemente, a parte prejudicada não poderia esperar.**²⁰ (grifo nosso)

Outra solução proposta é o emprego da **correção parcial** ou do **pedido de reconsideração** contra as decisões interlocutórias não agraváveis.

A primeira não é recurso, mas sim medida administrativa tendente a apurar uma atividade tumultuária do juiz, não passível de recurso, sendo um meio de impugnação que se volta contra as omissões do juízo ou contra despachos irrecorríveis que alteram a ordem

natural do processo (exemplos: juiz designa indevidamente várias audiências, não decide um incidente, etc.). Já o segundo se mostra adequado apenas quando se tratar de situação em que é possível a prolação de nova decisão, pelo juiz, a respeito de tema que antes já examinara (por exemplo: novo fundamento que autoriza revogação ou concessão de liminar), porém, não suspende ou interrompe o prazo para a interposição do recurso cabível.²¹

Por outro lado, há quem defenda a **ampliação do rol do art. 1.015 pela via interpretativa**, alegando que **a taxatividade não é incompatível com a interpretação extensiva.**

Neste diapasão, afirmam que no ordenamento jurídico brasileiro há vários exemplos de enumeração taxativa que comporta interpretação extensiva, como as hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito no Código de Processo Penal (art. 581) e a lista de serviços tributáveis pelo ISS (Decreto-Lei nº. 406/1968 e Lei Complementar nº. 116/2003).

Afirmam também que tal solução se mostra melhor que o uso indiscriminado do mandado de segurança ou outros sucedâneos recursais.

Oportuna é a citação à doutrina de Fredie Didier Junior e Leonardo Carneiro da Cunha:

As hipóteses de agravo de instrumento estão previstas em rol taxativo. A taxatividade não é, porém, incompatível com a interpretação extensiva. **Embora taxativas as hipóteses de decisões agraváveis, é possível interpretação extensiva de cada um dos seus tipos.** [...] A interpretação extensiva opera por comparações e isonomizações, não por encaixes e subsunções. As hipóteses de agravo de instrumento são taxativas e estão previstas no art. 1.015 do CPC. **Se**

¹⁹ MEDINA, J. M. G. *Op. cit.*, p. 1.379.

²⁰ WAMBIER, T. A. A. *et al. Op. cit.*, p. 1.453.

²¹ MEDINA, J. M. G. *Op. cit.*, p. 1.379.

não se adotar a interpretação extensiva, corre-se o risco de se ressuscitar o uso anômalo e excessivo do mandado de segurança contra ato judicial, o que é muito pior, inclusive em termos de política judiciária.²² (grifo nosso)

Cássio Scarpinella Bueno opina que:

[...] será bem vinda, justamente para não generalizar o emprego do mandado de segurança como sucedâneo recursal, interpretação ampliada das hipóteses do art. 1.015, sempre conservando, contudo, a razão de ser de cada uma de suas hipóteses para não generalizá-las indevidamente.²³

Entretanto, em que pesem as respeitáveis opiniões e soluções expostas acima, entendemos que nenhuma delas se mostra satisfatória para o problema aqui discutido, o que revela como **equivocada** a decisão do legislador brasileiro de instituir um regime casuístico para o agravo de instrumento.

Em primeiro lugar, o legislador não levou em conta a **experiência negativa** que este tipo de previsão trouxe ao processo civil com o CPC/1939, que em seu art. 842 previa um rol de hipóteses de cabimento para o recurso. Tal sistemática levou à proliferação de sucedâneos recursais, como o mandado de segurança e a correição parcial, com prejuízo à segurança jurídica e desvirtuamento da natureza destes remédios.

Neste ponto, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery são incisivos:

A história do processo civil brasileiro e a experiência da doutrina e da jurisprudência, haurida de 1939 a 2015, mostram a inconveniência da adoção de expediente como o que acabou prevalecendo, isto é, do cabimento do agravo em hipóteses taxativas. **História e**

experiência foram ignoradas e desprezadas.²⁴ (grifo nosso)

Em segundo lugar, seria mais lógico e adequado que o legislador tivesse criado um **rol legal exauriente de não cabimento do recurso**, explicitando os casos em que o agravo não é admitido, o que daria mais efetividade aos objetivos de preservação dos poderes de condução do processo do juiz de primeiro grau e simplificação procedimental.

Com efeito, Daniel Amorim Assumpção Neves assinala que:

[...] mesmo partindo-se da premissa de que a limitação de recorribilidade das decisões interlocutórias por agravo de instrumento se justifica, o legislador deveria ter criado um rol legal exauriente de não cabimento do recurso. **Pela técnica legislativa empregada, há um rol legal de cabimento do agravo de instrumento, o que faz com que decisões interlocutórias fiquem fora dessa recorribilidade sem se ter certeza se era mesmo esse o objetivo do legislador. Teria sido muito mais adequado se tivesse discriminado de forma pontual o não cabimento do agravo de instrumento em vez de prever seu cabimento.**²⁵ (grifo nosso)

Ou, se se insistisse pelo rol de cabimento, que ao menos tivesse sido mantido o elenco previsto no Substitutivo da Câmara dos Deputados (PL nº. 8.046/2010), que previa decisões interlocutórias de suma importância da fase de conhecimento. Confira-se:

Art. 1.028. Além das hipóteses previstas em lei, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que:

[...]

X – versar sobre competência;

XI – determinar a abertura de procedimento de avaria grossa;

XII – indeferir a petição inicial da reconvenção ou a julgar liminarmente improcedente;

²² DIDIER JUNIOR, F; CUNHA, L. C. *Op. cit.*, pp. 209/211.

²³ BUENO, C. S. *Op. cit.*, p. 653.

²⁴ NERY JUNIOR, N; NERY, R. M. A. *Op. cit.*, p. 2.238.

²⁵ NEVES, D. A. A. *Manual de Direito Processual Civil*, p. 1.673. Salvador: JusPodivm, 2016, 8ª ed.

XIII – redistribuir o ônus da prova nos termos do art. 380, § 1º;

XIV – converter a ação individual em ação coletiva;

XV – alterar o valor da causa antes da sentença;

XVI – decidir o requerimento de distinção na hipótese do art. 1.050, § 13, inciso I;

XVII – tenha sido proferida na fase de liquidação ou de cumprimento de sentença e nos processos de execução e de inventário;

XVIII – resolver o requerimento previsto no art. 990, § 4º;

XIX – indeferir prova pericial;

XX – não homologar ou recusar aplicação a negócio processual celebrado pelas partes.²⁶ (grifo nosso)

Em terceiro lugar, a opção legislativa pelo rol taxativo não é consentânea aos princípios da **economia processual** e da **duração razoável do processo**, eis que o acolhimento da impugnação à interlocutória na apelação poderá levar à anulação de todos atos praticados posteriormente à decisão guerreada, especialmente em se tratando de interlocutória que verse sobre produção de provas.

Para um Código que erigiu como norma fundamental do processo civil a solução integral do mérito em prazo razoável (art. 4º), tal escolha do legislador se mostra extremamente infeliz.

Em quarto lugar, a utilização de sucedâneos recursais como o mandado de segurança e a correção parcial representa **desvirtuamento** de tais expedientes, especialmente da nobre função do *mandamus*.

E mais: faz cair por terra a intenção do legislador de tornar, em regra, as interlocutórias irrecorríveis em separado, pois tais decisões ainda serão impugnadas separadamente, só que por meio mais custoso e menos eficiente do que o recurso. Assim,

surge o seguinte questionamento: de que adiantou prever rol taxativo para o agravo se se permitir o recurso em separado por outros meios?

Em quinto lugar, mesmo a interpretação extensiva do rol de cabimento do agravo gera uma consequência indesejada: a **insegurança jurídica**. Não se pode ficar ao sabor dos diferentes entendimentos dos Tribunais acerca de quais são as decisões agraváveis, correndo-se o risco da preclusão temporal por não se ter agravado no momento e da decisão que o julgador entendia adequados.

Daniel Amorim Assumpção Neves bem observa que: “Até os tribunais definirem os limites dessa interpretação a insegurança jurídica imperará”.²⁷

Por fim, pensamos que não se pode **cercear o direito de defesa** das partes com a justificativa de diminuir o trabalho dos Tribunais e melhorar seu rendimento, tendo em vista a antiga queixa de que o agravo de instrumento é o recurso responsável pelo asoeramento e conseqüente morosidade de julgamento das Cortes nacionais. Isso porque:

Essa fórmula é flagrantemente violadora dos princípios do devido processo legal e da ampla defesa. Os tribunais de segundo grau precisam melhorar sua performance, disso não há dúvida, mas não se pode admitir que isso ocorra **às custas de direitos fundamentais das partes.**²⁸ (grifo nosso)

Diante de todo o exposto, entendemos que a previsão casuística do art. 1.015 do CPC não foi a melhor opção feita pelo legislador, e que as soluções apontadas pela doutrina não são plenamente satisfatórias.

No entanto, sendo este o texto da lei, cremos que a r. decisão monocrática do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro foi mais acertada que a do Tribunal bandeirante, ao

²⁶ BRASIL. Projeto de Lei n.º 8.046, de 2010 – Substitutivo da Câmara dos Deputados, art. 1.028.

²⁷ NEVES, D. A. A. *Op. cit.*, p. 1.673.

²⁸ NEVES, D. A. A. *Op. cit.*, p. 1.672.

permitir o manejo do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória sobre competência, e ao julgar desarrazoada a adoção de mandado de segurança, ou a espera pelo julgamento final, para impugnar o *decisum*.

Ainda que a interpretação ampliativa enseje certa insegurança jurídica, buscou-se prestigiar a efetividade da prestação jurisdicional e a razoável duração do processo, evitando-se prejuízo imediato à parte e o emprego de sucedâneos recursais desvirtuados, o que vai ao encontro de um dos objetivos precípuos da nova legislação processual, que é o de atribuir o maior índice possível de resultados úteis ao processo civil.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base nos julgados analisados anteriormente, pudemos verificar uma das grandes discussões aventadas pelo Novo CPC: a previsão de tarifação dos casos em que é cabível o agravo de instrumento, e os possíveis meios de se evitar prejuízo à parte quando a decisão não é agravável.

Não concordamos com a posição do legislador pátrio, de reduzir os casos em que o agravo é cabível e relegar para momento processual posterior o inconformismo das partes contra as decisões não previstas no rol (recorribilidade diferida).

Há que se levar em conta que a escolha por um rol taxativo trai vários dos objetivos da nova legislação, elencados pela Comissão de Juristas na Exposição de Motivos do Anteprojeto de CPC, tais como a simplificação procedimental, a maior coesão e organicidade do sistema e a busca pelo maior rendimento possível ao processo.

Portanto, fica aqui a crítica a uma opção legal que, a nosso ver, não atende às próprias aspirações do Código na qual está inserida.

REFERÊNCIAS

BRASIL. *Código de Processo Civil e Constituição Federal*. Obra coletiva de autoria da Editora Saraiva. 44ª ed. São Paulo: Saraiva, 2014.

BRASIL. *Exposição de Motivos do Anteprojeto de Código de Processo Civil*. Brasília: Senado Federal, 2010.

BRASIL. *Lei nº. 13.105/2015 – Novo Código de Processo Civil*. Código de Processo Civil. Brasília: Senado Federal, 2015.

BRASIL. *Projeto de Lei nº. 8.046, de 2010 – Substitutivo da Câmara dos Deputados*. Código de Processo Civil. Brasília: Câmara dos Deputados, 2014.

BUENO, Cássio Scarpinella. *Novo Código de Processo Civil Anotado*. São Paulo: Saraiva, 2015, 1ª ed.

DIDIER JUNIOR, Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. *Curso de Direito Processual Civil*, v. III. Salvador: JusPodivm, 2016, 13ª ed.

DONIZETTI, Elpídio. *Curso Didático de Direito Processual Civil*. São Paulo: Atlas, 2016, 19ª ed.

MEDINA, José Miguel Garcia. *Novo Código de Processo Civil Comentado*. São Paulo: RT, 2015.

MELLO, Rogério Licastro Torres de. *et al. O agravo de instrumento e o rol do art. 1.015 do novo CPC: taxatividade?* Disponível em: <http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI235291,81042-O+agravo+de+instrumento+e+o+rol+do+art+1015+do+novo+CPC+taxatividade>. Acesso em 17/11/2016.

MONTENEGRO FILHO, Misael. *Curso de Direito Processual Civil*. São Paulo: Atlas, 2016, 12ª ed.

NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. *Código de Processo Civil Comentado*. São Paulo: RT, 2016, 16ª ed.

NEVES, Daniel Amorim Assumpção. *Manual de Direito Processual Civil*. Salvador: JusPodivm, 2016, 8ª ed.

THEODORO JÚNIOR, Humberto. *Curso de Direito Processual Civil*, v. III. Rio de Janeiro: Forense, 2016, 47ª ed.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (TJDFT) – *Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº. 20160020145494 0015996-13.2016.8.07.0000*, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 2ª Turma Cível, j. 03/08/2016.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (TJ/MG) – *AI 10000160543708001 MG*, Rel. Des. Antônio Sérvulo, 17ª Câmara Cível, j. 21/10/2016.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (TJ/RJ) – *Agravo de Instrumento nº. 0029124-67.2016.8.19.0000*, Rel.ª Des.ª. Helda Lima Meireles, j. 21/07/2016, 3ª Câmara Cível.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (TJ/RS) – *Agravo de Instrumento nº. 70070075080*, Vigésima Câmara Cível, Rel. Des. Glênio José Wasserstein Hekman, j. 07/07/2016.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (TJ/SP) – *Agravo de Instrumento nº. 2190141-83.2016.8.26.0000*, Rel. Des. Décio Notarangeli, j. 20/08/2016, 9ª Câmara de Direito Público.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (TJ/SP) – *AI*

21593685520168260000 SP 2159368-55.2016.8.26.0000, Rel. Des. Décio Notarangeli, j. 15/08/2016, 9ª Câmara de Direito Público.

WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. *et al. Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil – Artigo por Artigo*. São Paulo: RT, 2015, 1ª ed.

O autor declarou não haver qualquer potencial conflito de interesses referente a este artigo.
